
7ARTE EM CENA. ACADÊMICA/OS DE CIÊNCIAS SOCIAIS PROJETANDO A SOCIOLOGIA EM TELA

DOI: 10.5281/zenodo.14711907

Larissa Sousa Lima¹

¹Licenciatura em Ciências Sociais – Universidade Estadual do Maranhão^{1 2 3}
autor1 larissasousalima9@gmail.com

Daiane da Conceição Nascimento²

²Licenciatura em Ciências Sociais
autor2 Daynasci21@gmail.com

Elizete Santos³

³Orientadora – Prof^a Dra. Elizete Santos
Autor3 elizete.uema1999@gmail.com

AT06: Educação e inclusão social.

Introdução: O projeto de Extensão “7Arte em Cena Acadêmica/os de Ciências Sociais Projetando a Sociologia em Tela” é uma ação que busca explorar a sociologia por meio do cinema, promovendo reflexões críticas e engajadas sobre a realidade social, tanto entre quem promove essa iniciativa, as acadêmicas da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), situadas no Campus Coelho Neto- MA, quanto, principalmente, a quem essa iniciativa está direcionada: a juventude. **Objetivo:** O presente projeto busca, por meio da exibição e produção audiovisual, potencializar a leitura crítica da/os jovens, para que possam refletir sobre sua realidade social, assim como canalizar essa reflexão para as realidades apresentadas nos curtas e longas metragens assistidos. Atuando, ao longo do processo, não só como uma ferramenta que reproduz a sociologia e os conceitos sociológicos, mas, essencialmente, como um instrumento que auxilia no enriquecimento do repertório sociocultural dos/das jovens participantes, podendo ser utilizado nas avaliações externas que vierem a desempenhar, além de contribuir para a análise crítica e reflexiva da realidade. **Metodologia:** As atividades, em desenvolvimento, foram iniciadas no final de 2023, com término previsto para 2025, e vêm sendo realizadas com jovens presentes na Pastoral da Juventude da Comunidade Santa Clara, na cidade de Duque Bacelar- MA. As ações do projeto podem ser divididas em duas abordagens metodológicas, em primeiro momento trabalhou-se com a periodicidade quinzenal, tendo como conteúdo abordado filmes de longa-metragem, curta-metragem ou documentários, tanto nacionais como internacionais, previamente escolhidos pela equipe de acordo com os conteúdos do planejamento, sendo todos de cunho sociológico com o intuito de promover um maior engajamento do/as jovens com a disciplina de sociologia, apresentando contextos interdisciplinares, transversais e da atualidade. Devido a desafios relacionados à rotina dos/das jovens, houve a necessidade de adequação das atividades, neste segundo momento (atual) utiliza-se a periodicidade mensal e a produção de curtas metragens pela própria equipe, possuindo como temáticas centrais as vivências e problemáticas sociais que permeiam a juventude. Essa nova abordagem metodológica tem sido fundamental para a continuidade do projeto e, especialmente, o fortalecimento dos resultados parciais até então alcançados. **Resultados:** Dentre os resultados mais significativos podem ser citados: a mudança de percepção do audiovisual para além de uma forma de entretenimento, sendo agora

percebido como um recurso pedagógico poderoso de análise social, além do crescimento da capacidade crítica de identificar e debater as críticas sociais apresentadas nas obras cinematográficas exibidas, tornando-se relevante a participação e o engajamento cada vez mais significativo durante os debates suscitados em cada encontro. **Conclusão:** Dessa forma, o projeto “7Arte em Cena”, apresenta-se como uma iniciativa que aproxima ou fortalece o vínculo dos/das jovens com o universo sociológico e, para além disso, promove uma experiência educativa e transformadora. Em suma, por meio do cinema, busca-se criar um espaço de reflexão crítica que possibilite o diálogo entre teoria e prática, contribuindo para a construção de saberes, a desnaturalização de problemáticas sociais e para a formação cidadã.

Palavras-chave: Análise crítica; Cinema; Educação; Juventude; Sociologia.